

Потребность региональных рынков труда в специалистах среднего звена и приоритеты выпускников СПО в вопросах трудоустройства*

Ломтева Е. В.*, Бедарева Л. Ю., Полушкина А. О.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Москва, Российская Федерация; *lomteva-ev@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассмотрены проблемы дисбаланса спроса и предложения на региональных рынках труда, роль профориентации в выборе профессии, раскрыты основные управленческие решения для регулирования контрольных цифр приема с учетом требований рынка труда. Авторами приведены примеры расчета дисбаланса спроса и предложения в кадрах на региональных рынках труда (на примере потребности региона в медицинских работниках среднего звена). В статье рассмотрены аспекты трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций, включая трудовую миграцию и международный опыт. В результате проведенного исследования авторами были выявлены и сформулированы общие закономерности трудовой миграции выпускников профессиональных образовательных организаций и пути решения по сокращению оттока трудовых ресурсов из региона. Отдельно авторами рассмотрено трудоустройство выпускников системы СПО в Москве и Санкт-Петербурге.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, рынок труда, профессиональная ориентация, трудоустройство, миграция

Для цитирования: Ломтева Е. В., Бедарева Л. Ю., Полушкина А. О. Потребность региональных рынков труда в специалистах среднего звена и приоритеты выпускников СПО в вопросах трудоустройства // Управленческое консультирование. 2021. № 5. С. 122–129.

The Need for Regional Labor Markets for Mid-Level Specialists and the Priorities of Graduates of Secondary Vocational Education in Employment Issues

Elena V. Lomteva*, Larisa Yu. Bedareva, Anna O. Polushkina

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russian Federation; *lomteva-ev@ranepa.ru

ABSTRACT

The article considers the problems of imbalance of supply and demand in regional labor markets, as well as the role of career guidance in choosing a profession. The article discloses the main management decisions for regulating reception targets, taking into account labor market requirements. The authors give examples of calculating the imbalance of supply and demand in personnel in regional labor markets using the example of the region's need for mid-level medical workers. The article considers the aspects of employment of graduates of professional educational organizations, including labor migration and international experience. As a result of the study, the authors identified and formulated the general laws of labor migration of graduates of professional educational organizations and solutions to reduce the outflow of labor resources from the region. Separately, the authors examined the employment of graduates of the SVE (secondary vocational education) system in Moscow and St. Petersburg.

* Статья выполнена в рамках темы Государственного задания РАНХиГС № 11.5 «Исследование моделей трансформации региональных систем среднего профессионального образования и их потребности в ресурсном обеспечении» на 2021 г.

The article was completed within the framework of the topic of the State Task of the RANEPА N 11.5 “Study of models for the transformation of regional systems of secondary vocational education and their need for resource support” for 2021.

Keywords: secondary vocational education, labor market, vocational guidance, employment, migration

For citing: Lomteva E.V., Bedareva L.Yu., Polushkina A.O. The Need for Regional Labor Markets for Mid-Level Specialists and the Priorities of Graduates of Secondary Vocational Education in Employment Issues // Administrative consulting. 2021. N 5. P. 122–129.

В последние несколько лет прослеживается четкая тенденция роста престижа среднего профессионального образования (далее — СПО), все больше выпускников 9-х и 11-х классов выбирают обучение в профессиональных образовательных организациях. Однако не всегда этот выбор происходит осознанно, часть выпускников школ, особенно 9-х классов, в силу своего возраста и недостатка информации не могут профессионально самоопределиться. Молодежь в этом возрасте больше ориентируется на мнение родителей, часто складывается ситуация, когда выбираются профессии и специальности, вокруг которых создается искусственный ажиотаж. Правильно выбрать специальность и помочь сориентироваться в большом массиве информации, связанной с вопросами поступления и выбора профессиональных образовательных организаций (ПОО), востребованными на рынке труда профессиями, призвана профориентация школьников.

Практика профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи широко распространена в развитых странах мира. Например, в США, Канаде, странах ЕС знакомство с различными видами трудовой деятельности начинается со средней школы и охватывает большое число молодежи, обучающейся в старших классах школы или колледжах. В США и Канаде существуют государственные порталы для учащихся, которые представляют программы дней открытых дверей, центры самооценки и очной оценки с целью дальнейшего определения профессионального направления, а также молодежные программы по стажировкам и ознакомительным визитам в различные компании. Такие порталы существуют на уровне департамента образования страны и отдельных регионов (штатов). В странах ЕС программы профессиональной ориентации представлены на общеевропейском портале CEDEFOP, концентрирующем информацию о развитии среднего профессионального образования ЕС. На портале содержатся рекомендации по организации мероприятий профессиональной ориентации и данные по наиболее востребованным профессиям в странах ЕС.

Проблемы профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи в разных странах имеют специфическую региональную составляющую. Так, авторы журнала «Образование в странах Средиземноморья» в своих работах¹ отмечают схожие проблемы для всех стран данного региона. Они пишут, что специфическое расположение и приоритет отраслей туризма и сельского хозяйства в экономике означает сильные колебания спроса на рабочую силу в зависимости от сезона. Сильное влияние на выбор профессий и дальнейшее обучение оказывает сложившееся у населения мнение о престижности высшего образования при крайне низкой популярности СПО. Особенно это заметно в странах, не являющихся членами ЕС (Ливан, Марокко, Палестина и др.), что возможно связано с низкой оплатой труда у рабочих специальностей, а также распространенности традиционных ремесел, которые не требуют обучения в системе формального образования. Р. Салтана отмечает, что

¹ Career Guidance and Livelihood Planning across the Mediterranean: Challenging Transitions in South Europe and the MENA Region / ed. by Sultan R. G. Sense Publishers, 2017.

схожие различия наблюдаются между южными и северными странами ЕС, в центральной и северной Европе популярность рабочих специальностей намного выше. Результат можно проследить в динамике развития систем СПО разных стран: популярность программ среднего профессионального и дуального образования в Германии, Дании, Австрии выше, чем в Греции и Ливии. Выбор этих программ также намного больше, а в экономике северных стран выше спрос на квалифицированных рабочих, в том числе иностранных.

Трудовая миграция рассматривается в ежегодных исследованиях статистики рынков труда стран ОЭСР¹. Значительную ее часть составляют беженцы и иммигранты из других стран. Активное привлечение квалифицированных специалистов в развитые страны ЕС (Германия, Италия, Франция) заставляет страны-доноры в свою очередь привлекать специалистов извне. В результате этого движения регулярно поднимается вопрос об обучении находящейся в стране молодежи, не имеющей квалифицированного образования или с квалификацией, непризнанной страной пребывания. Исследователи из команды ЮНЕСКО² отмечают обратную проблему: согласно данным отчета об образовании во многих странах затруднен доступ к высшему и среднему профессиональному образованию для мигрантов и беженцев из других стран. Основной проблемой является не языковой барьер, а вопрос признания образования, полученного в родных странах. При наличии спроса на специалистов СПО на рынках труда в некоторых странах Евросоюза (Германия, Швеция) встал вопрос об упрощении процедуры признания дипломов и сертификаций.

Страны с высоким уровнем трудовой эмиграции (и низким уровнем экономики) могут начать вкладываться в обучение специалистов на экспорт. Так, Бангладеш, Филиппины, Шри-Ланка, Молдова организовали расширенные программы подготовки специалистов СПО, ориентированные на последующую работу за рубежом. Со своей стороны, Канада, как одна из стран — импортеров трудовой миграции, инвестирует в программы поддержки специалистов с СПО и высшим образованием.

Прогнозирование потребности в профессиональных кадрах является в настоящее время одним из главных вопросов, стоящим перед системой среднего профессионального образования и рынком труда. Проблема нехватки молодых специалистов в регионах ощущается достаточно остро. По данным официальной статистики региональные рынки труда в основном испытывают потребность в специалистах среднего звена и квалифицированных рабочих кадрах (рис. 1).

В рамках исследования при анализе спроса на специалистов среднего звена рассматривались текущие потребности региональных рынков труда в наиболее востребованных специалистах.

Исследуя проблему спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, был проанализирован дисбаланс спроса на квалифицированные кадры и выпуск профессиональных образовательных организаций региона. В качестве примера приведены данные прогнозной потребности Костромской области в специалистах со средним медицинским образованием на период с 2019 по 2025 гг., полученные по методике, разработанной ЦЭНО РАНХиГС³. Сравнение прогнозной потребности

¹ OECD Labour Force Statistics 2019 // OECD (2019). Электрон. журн. Paris : OECD Publishing, 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-labour-force-statistics-2019_g2g9fb3e-en (дата обращения: 30.04.2020).

² Global education monitoring report, 2019: Migration, displacement and education: building bridges, not walls / Группа подготовки Всемирного доклада по мониторингу образования. Paris : UNESCO, 2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265866> (дата обращения: 30.04.2020).

³ Центр экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Рис. 1. Структура потребности в кадрах по уровням образования, за 2019 г. по России в целом

Fig. 1. The structure of staffing requirements by educational level, for 2019 in Russia

Источник: Сводный прогноз потребности отраслей экономики и социальной сферы Костромской области в кадрах на 2019–2025 гг. / Департамент экономического развития Костромской области [Электронный ресурс]. URL: <http://dep-economy44.ru/deyatelnost-departamenta/soceko-prolozhenie/prognozpotrebnostivkadrah> (дата обращения: 27.04.2020).

в медицинских кадрах по данным Департамента экономического развития Костромской области с предполагаемым выпуском ПОО по данной специальности на бюджетной и договорной основе представлено на рис. 2.

Согласно данным, представленным на рис. 2, вплоть до 2023 г. в Костромской области так и не будет достигнуто полное обеспечение потребности в кадрах со средним медицинским образованием.

В целом, доля трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных организаций Костромской области в 2018 г. составило 64,0%, в то время как в 2016 г. этот же показатель составлял 70,0%. Снижение доли трудоустройства выпускников ПОО можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, некоторая доля выпускников системы СПО не выходит на рынок труда, а считает необходимым продолжить свое обучение в образовательных организациях высшего образования. Во-вторых, это может быть связано с тем, что направления подготовки в образовательных организациях СПО не в полной мере соответствуют потребностям региона, а также с тем, что выпускники школ выбирают «престижные» специальности для поступления, не учитывая специфику регионального рынка труда. И в-третьих,

Рис. 2. Сравнение прогнозной потребности Костромской области в медицинских кадрах среднего звена и их предполагаемым выпуском ПОО (бюджет и договор), чел.

Fig. 2. Comparison of the forecasted needs of the Kostroma region in medical personnel of the middle level and their prospective release from professional educational organizations (budget and contract), persons

работодателей не устраивает качество подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций.

Учтем, что прогнозная потребность региона в профессиональных кадрах базируется в основном на данных, предоставляемых крупными предприятиями региона, представители малого и среднего бизнеса не участвуют в опросах, поэтому реальная картина спроса и предложения на рынке труда не совпадает с прогнозируемой.

Однако это не относится к востребованным специальностям. Так, в Костромской области в 2018 г. наибольшие показатели трудоустроенных выпускников зафиксированы по следующим специальностям (расчет произведен относительно общей численности выпускников по соответствующей программе подготовки)¹:

- Образование и педагогические науки — 84,0%;
- Сестринское дело — 85,0%.

В сравнении с Костромской областью прогнозная потребность в специалистах со средним медицинским образованием в Сахалинской области выглядит иначе (рис. 3). Согласно прогнозу потребности регионального рынка труда в медицинских кадрах среднего звена² и выпуска медицинского персонала со средним профессиональным образованием, в 2023 г. выпуск ПОО превысит потребность региона. Поэтому в этой ситуации можно предложить снижение контрольных цифр приема по данной специальности и расширение спектра услуг в сфере дополнительного профессионального образования.

¹ Рынок труда, занятость и заработная плата // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/labour_force (дата обращения: 27.04.2020).

² Сводный прогноз потребности отраслей экономики и социальной сферы Сахалинской области в кадрах на 2019–2025 гг. /Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области [Электронный ресурс]. URL: <http://tzn.sakhalin.gov.ru/about/analiticheskaja-informacija/prognoz-potrebnosti-v-kadrakh-sakhalinskoi-oblasti/> (дата обращения: 27.04.2020).

Рис. 3. Сравнение прогнозной потребности Сахалинской области в медицинских кадрах среднего звена и их предполагаемым выпуском ПОО (бюджет и договор), чел.
 Fig. 3. Comparison of the forecasted needs of the Sakhalin region for mid-level medical personnel and their prospective release from professional educational organizations (budget and contract), persons

Наибольший процент трудоустроенных выпускников в 2018 г. в Сахалинской области наблюдался по перечисленным ниже специальностям (расчет произведен относительно общей численности выпускников по соответствующей программе подготовки)¹:

- Образование и педагогические науки — 81,0%;
- Клиническая медицина — 91,0%.

В 2016 г. в Сахалинской области было трудоустроено 68,0% выпускников ПОО, в 2018 г. доля трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных организаций осталась на прежнем уровне — 68,8%.

Эти данные по трудоустройству выпускников системы среднего профессионального образования, с одной стороны, свидетельствуют о том, что существует проблема несоответствия запроса регионального рынка труда и программ подготовки ПОО, а с другой стороны — подтверждают, что существует трудовая миграция выпускников в другие регионы. Большинство выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не в своем регионе, в качестве приоритетных направлений переезда выбирают Москву и Санкт-Петербург².

¹ Рынок труда, занятость и заработная плата // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/labour_force (дата обращения: 27.04.2020).

² Сводный прогноз потребности отраслей экономики и социальной сферы Костромской области в кадрах на 2019–2025 гг. / Департамент экономического развития Костромской области [Электронный ресурс]. URL: <http://dep-economy44.ru/deyatelnost-departamenta/socekopolozhenie/prognozpotrebnostivkadrah> (дата обращения: 27.04.2020).

Доли выпускников ПОО регионов ЦФО, трудоустроившихся в Санкт-Петербурге и Москве, относительно всех уехавших и трудоустроенных в других регионах, %
 Table. Shares graduates professional educational organizations of the Central Federal District regions employed in St. Petersburg and Moscow relative to all those who left and were employed in other regions, %

Область	Трудоустроившиеся в Москве	Трудоустроившиеся в Санкт-Петербурге
Белгородская	29,2	14,1
Брянская	54,1	9,9
Владимирская	51,1	9,4
Воронежская	36,8	11,7
Ивановская	35,7	2,1
Калужская	59,9	9,9
Костромская	31,8	12,8
Курская	39,6	9,2
Липецкая	40,4	12,1
Московская	64,6	7,9
Орловская	53,4	8,4
Рязанская	58,4	8,3
Смоленская	62,4	9,6
Тамбовская	52,1	8,1
Тверская	43,9	24,3
Тульская	60,8	11,5
Ярославская	49,1	15,3
г. Москва	—	14,6

Источник: Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://spo.graduate.edu.ru> (дата обращения: 30.04.2020 г.).

Картина миграционных потоков трудоустроенных выпускников системы среднего профессионального образования представлена на примере регионов Центрального федерального округа (табл.) (данные за 2016 г.).

Выводы

В силу слабой профориентационной работы в школах молодежь зачастую делает ставку на выбор «модных» специальностей, не задумываясь о дальнейшей профессиональной карьере и возможности трудоустройства по данной специальности.

Многие специалисты, получившие среднее профессиональное образование в регионах, несмотря на высокую востребованность, как правило, не получают достойную оплату труда и переезжают в более перспективные, на их взгляд, регионы, что приводит к увеличению дисбаланса на региональных рынках труда.

Зачастую в регионах, где наблюдается довольно высокий дефицит тех или иных специалистов со средним профессиональным образованием, не проводится долж-

ной работы по прогнозированию их необходимой численности и согласованию полученной потребности с устанавливаемыми контрольными цифрами приема на эти специальности в ПОО.

Нельзя не отметить, что у некоторых выпускников ПОО за время обучения сформировываются довольно завышенные требования к предполагаемой работе (особенно к размеру заработной платы), поскольку в последние годы довольно значительная их часть учится на договорной (т. е. платной) основе.

Выпускники региональных ПОО, не нашедшие себе достойного, с их точки зрения, рабочего места, стараются уехать в другие более перспективные для карьерного роста регионы, особенно привлекательными для них становятся Санкт-Петербург и Москва.

Об авторах:

Ломтева Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС (Москва, Российская Федерация); lomteva-ev@ranepa.ru

Бедарева Лариса Юрьевна, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС (Москва, Российская Федерация); lara-2006@mail.ru

Полушкина Анна Олеговна, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС (Москва, Российская Федерация); polushkina-ao@ranepa.ru

About the authors:

Elena V. Lomteva, PhD (Education), Associate Professor, Leading Researcher of the Center for Continuing Education Economics, Institute of Applied Economic Research of RANEPa, Moscow, Russian Federation; lomteva-ev@ranepa.ru

Larisa Yu. Bedareva, Senior Researcher of the Center for Economics of continuing education, Institute of applied economic research of RANEPa, Moscow, Russian Federation; lara-2006@mail.ru

Anna O. Polushkina, Senior Researcher of the Center for Economics of continuing education, Institute of applied economic research of RANEPa, Moscow, Russian Federation; polushkina-ao@ranepa.ru